

Received / Makale Geliş Tarihi 03.11.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1769-1781

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18158021
Mail: editor@pejoss.com

Ebru Çakır

<https://orcid.org/0000-0002-2335-8393>
Kocaeli Üniversitesi, MEB, İstanbul/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu Arı

<https://orcid.org/0000-0002-0907-2663>
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Öğr. Gör. Dr. Barış Demir

<https://orcid.org/0000-0001-6997-6413>
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Matematiksel Modelleme Süreçlerinde Öğretmen Adaylarının Modelleyici Tiplerinin Belirlenmesi ve Çözüm Performansları ile İlişkisi¹

Determining Prospective Teachers' Modeling Types in Mathematical Modeling Processes and Their Relationship with Solution Performance

ÖZET

Matematiksel modelleme, gerçek dünya problemlerini matematiksel ifadeler, dil, grafikler ve denklemler aracılığıyla anlamaya ve analiz etmeye odaklanan bir süreçtir. Bu çalışmada, matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme süreçlerine ilişkin öz-değerlendirmelerini ve modelleyici tiplerini belirlemek amaçlanmıştır. Marmara Bölgesi'ndeki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 49 öğretmen adayı, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmaya katılmıştır. Veriler, katılımcıların matematiksel modelleme etkinliklerine yönelik görüşleri ve çözdükleri iki farklı modelleme probleminden elde edilmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun, matematiksel modelleme etkinliklerinde kendilerini yansıtan modelleyici tiplerini doğrulayan çözüm stratejileri sergilediğini göstermektedir. Çalışma, matematiksel modelleme etkinliklerinin öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerinin ve matematiğe yönelik olumlu tutumlarının geliştirilmesindeki önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Matematiksel modelleme, Modelleyici tipi, Matematik öğretmen adayı

ABSTRACT

Mathematical modeling is a process that focuses on understanding and analyzing real-world problems through mathematical expressions, language, graphs, and equations. This study aimed to determine pre-service mathematics teachers' self-assessments and modeling types regarding mathematical modeling processes. Forty-nine pre-service teachers studying at a state university in the Marmara Region participated in the study on a voluntary basis. Data were obtained from participants' views on mathematical modeling activities and from two different modeling problems they solved. Findings show that the vast majority of teacher candidates demonstrated solution strategies that confirmed the modeling types reflecting themselves in mathematical modeling activities. The study points to the importance of mathematical modeling activities in developing teacher candidates' professional competence and positive attitudes toward mathematics.

Keywords: Mathematical modeling, Model type, Mathematics teacher candidate

¹ Bu çalışmanın bir bölümü TÜRKİLMAT-6 sempozyumunda özet bildiri olarak sunulmuştur.

1. GİRİŞ

Toplumsal yaşamla yakından ilişkili bir bilim dalı olmasına rağmen matematik birçok insan için gerçek dünyadan kopuk, fazlasıyla soyut ve hatta soğuk bir bilim olarak düşünülmektedir. Bireylerin matematiği gerçek yaşamla ilişkilendirmesi ve matematiğin gerçek yaşamda ne işe yaradığını görmeleri oldukça önemlidir çünkü matematik bizzat yaşamın içinde yer almakta ve bireyler tarafından farkında olmaksızın çeşitli durumlarda kullanılmaktadır. Doğadaki birçok varlığın özelliği ve sırrı matematiksel olarak açıklanabileceği gibi insanoğlunun karşılaştığı birçok problem de matematiksel yollarla çözülmektedir (Doğan ve Gürbüz, 2018).

Öğrenciler matematiği sadece okul ortamında öğrenilen, sınavlarından geçer not alacak kadar ezberlenmesi gereken, sıkıcı, gerçek hayata ilişkisi bulunmayan ve maalesef sevilmeyen bir ders olarak görmektedirler (Baki, 2006). Matematik eğitiminin ilk hedefi matematiksel düşünme gücü yüksek, matematik yapmaktan, çalışmaktan ve öğrenmekten haz alıp mutlu olan, özellikle günlük yaşamda matematiğin izlerini görebilen veya sezebilen, okulda edindiği bilgilerle bunları ilişkilendiren bireyler yetiştirmek olmalıdır (Blum ve Leiss, 2007). Öğrencilere öğrendikleri matematiksel kavramları günlük yaşamda kullanabilecekleri fırsatlar mutlaka sağlanmalıdır. Matematiksel modelleme öğrencilerin matematiği gerçek yaşamdan kopuk bir disiplin olarak görmeleri engelini aşmaya yardımcı olmaktadır (Cheng, 2001). Matematiğin günlük yaşamla olan ilişkisinin matematik alanına taşınmasıyla, öğrencilere zor ya da fazlasıyla soyut olarak görülen matematiksel kavramların anlaşılabilirliğini arttırmak matematiksel modelleme uygulamaları aracılığıyla gerçekleşecektir (Dost, 2019).

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim ve öğretimin temel hedeflerine ulaşmasında en önemli bileşenlerden biri olarak görülen matematiksel modelleme, en genel anlamıyla, fizik, biyoloji, sosyoloji, politika, sanat ve eğlence gibi matematik dışındaki alanlarda var olan veya benzerleri kurgulanabilen ya da gerçek hayatta karşılaşılan problem durumlarının matematik dünyasına taşınarak matematik diliyle ifade edilmesi ve matematiksel bilgi ve yaklaşımlarla çözülmesini temsil eden bir yöntemdir (Bukova Güzel ve Uğurel, 2010). Matematiğin yaşama yansması olarak ifade edilen matematiksel modellemeyi Gravemeijer (2002) gerçek yaşam durumlarını, işleyişlerini ve yapısını anlamlandırabilmek amacıyla matematik dilini kullanarak gerçek yaşam olgularının matematiğe aktarılma süreci olarak tanımlamaktadır. Benzer düşünce ve ifadelerle Fox (2006) da matematiksel modellemeyi yaşamın her alanındaki problemlerin doğasındaki ilişkileri görebilme, bunları keşfedip aralarındaki ilişkileri matematiksel terim veya kavramlarla ifade edebilme, sınıflandırabilme, genelleylebilme ve sonuçlar çıkarabilme süreci olarak ifade etmektedir.

Gerçek dünya ile matematik dünyası arasında köprü vazifesi gördüğü birçok araştırmacı tarafından ifade edilen matematiksel modellemeyle ilgili sıklıkla kullanılan bir diğer ifade de bir süreç boyunca gerçekleştirilmiştir. Bu süreç birçok önemli araştırmacı tarafından kendi perspektif ve amaçları doğrultusunda açıklanarak resmedilmiştir. Blum (1996) ve Kaiser (1995)' in çalışmalarını dikkate alan Schwarz, Wissmach ve Kaiser (2008) matematiksel modelleme sürecini açıklarken özellikle bileşen ve basamaklar arasında ayrıma dikkat çekerek sürecin gerçek dünya ve matematik dünyası olmak üzere iki temel evren, dört temel basamak ve dört temel bileşen kapsamında gerçekleştiği ifade edilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Schwarz, Wissmach ve Kaiser (2008) matematiksel modelleme süreci

Bireyler tarafından insan, nesne, olay ve olgularla ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturulan eğilim olarak tanımlanan tutum; inanç, kanı ve değerleri de içeren; insanlara, gruplara, olay, olgu ve nesnelere yönelik olumlu ya da olumsuz duyuşsal tepkilerdir (Bakırcıoğlu, 2014). Matematiğe yönelik tutum ise öğrencilerin matematikle ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını içeren bir kavramdır. Bu tutum, matematiği sevmek ya da sevmemek, matematikle ilgili hoşlanmak ya da hoşlanmamak gibi duyuşsal yönleri içerirken, matematiksel aktivitelerde bulunmaya istekli olmak veya çekinmek gibi davranışsal yönleri de içerir. Ayrıca, öğrencilerin matematiği ne kadar önemsedikleri ve matematikte ne kadar başarılı olduklarına dair inançları da bu tutumun bir parçasıdır. Sonuç olarak, matematiğe yönelik tutum, bireylerin matematikle nasıl ilişki kurduklarını ve bu ilişkinin öğrenme ve performansları üzerindeki etkilerini yansıtan kapsamlı bir kavramdır (Şentürk, 2010).

Öğrencilerin matematik tutumları, öğrenme tecrübelerinin bir ürünü olup kendi öğrenmeleri ile şekillenir. Matematik dersindeki deneyimleri ya da akran ve ailelerinin tutumlarının etkisi ile matematiğe karşı olumlu ya da olumsuz tutum edinmektedirler. Olumsuz tutumlar öğrenmede gecikmelere ya da öğrenmenin istenen düzeyde olmamasına neden olmaktadır (Sırmacı, 2007). Öğrencilerde olumlu tutum oluşması için matematik dersleri ilgi çekici, eğlenceli ve günlük yaşam ile ilişkili hale getirilerek anlamlı öğrenmelerin oluşması gerekmektedir (Ministry of Education, 2006). Günlük yaşam içerisinde yer alan matematiksel modelleme matematik öğrenimini kolaylaştırarak matematiksel düşünmeyi, problem çözme yeteneğini ve matematiğe yönelik olumlu tutumu geliştirmeyi desteklemektedir (Blum ve Ferri, 2009).

Blum (1993) matematiksel modellemenin öğrencilerin gerçek durumlarla uğraşması açısından faydacı, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri açısından duyuşsal, entelektüel tarihi ve bilimsel şahsiyetlerin de modelleme benzeri süreçleri uygulaması bakımından kültürel ve derinlemesine anlamayı sağlaması bakımından psikolojik faydaları olduğunu vurgulamaktadır. Matematiksel modelleme etkinlikleri sırasında öğrencilerin sadece matematik değil problemin bağlamında verilen herhangi bir gerçek yaşam durumu hakkında da bilgi sahibi olması veya kişisel bilgilerini kullanması gerekebilir. Matematiksel modelleme etkinlikleri öğrencilerin matematiğe ilgilerinin artmasına ve yaşadıkları dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla matematiksel modellemenin öğrencilere matematiği sevdirmeye ve onları yaşama hazırlama gibi bir rol üstlendiği söylenebilir (Doğan vd., 2018).

Gerçek yaşam durumlarını dersin merkezine alarak öğrencilerin matematiksel kavramları daha iyi anlamalarını sağlamak, özgün problemleri formüle edip çözmelerini öğretmek, eleştirel ve yaratıcı yönlerini keşfederek matematiğe yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmeye katkı sağlamak matematiksel modellemenin araçlarından biridir (Blum vd., 2002). Matematik öğretiminde matematiksel modelleme uygulamaları öğrencilerin karar verme, ilişkisel düşünme ve matematiği kullanma gibi beceriler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca matematiğin günlük yaşamdaki yeri hakkında farkındalık sağlarken matematik öğrenimini destekleyerek matematiksel kavramları anlama ve uygulamaya ve günlük yaşamda matematiksel dili kullanmalarına da katkı sunar (Ural, 2018; Sokolowski, 2015; Doruk ve Umay, 2011). Matematiksel modelleme problemleriyle öğrencilerin yaratıcı düşünme, akıcı düşünme, değerlendirme, ayrıntılı düşünme, öz-düzenleme, öz-değerlendirme ve genelleştirme becerilerine katkı sağlanacağı ve ayrıca matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir (Şahal, 2022).

Alan yazın incelendiğinde matematiksel modelleme ve matematiksel tutum ilişkisinin araştırıldığı birçok çalışma bulunduğu görülmektedir (Aktaş, 2019; Aydoğdu ve Tutak, 2018; Delikanlı, 2019; Dışbudak, 2014; Durant ve Jacobs, 2017; Kaiser ve Schwarz, 2006; Kal, 2013; Koç, 2022; Kurt, 2019; Ludwig ve Xu, 2010; Özdemir, 2021; Uysal, 2021; Ünlü, 2023; Yiğit, 2022). Demir ve diğerleri (2023) matematik öğretmen adaylarına yönelik olarak uyarladıkları matematiksel modelleme tutum ölçeği ile alanyazına matematiksel modelleme ile tutum ilişkisini araştırmaya yönelik bir araç sunmuşlardır. Çelikkol (2016) yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözme başarılarına matematiksel modelleme etkinliklerinin etkisini belirlemeyi hedeflediği çalışmada Maass (2006)'ın tanımladığı matematiksel modelleyici tiplerinin tespitine de yer vermiştir.

Matematiksel modelleme alanında sıklıkla kaynak olarak gösterilen Maass tarafından 2006 yılında gerçekleştirilen "What are modelling competencies?" isimli çalışmada birçok bulgunun yanı sıra matematiksel modelleyici tiplerinin belirlenmesine yönelik bulgulara da ulaşılmıştır. Maass (2006)'ın bu çalışmada özellikle modelleme görevlerine yönelik olumsuz bir tutumun modelleme performanslarının gelişimini engellediği görülmüştür. Bu durum özellikle gerçek bir modelin kurulması ve çözümünün doğrulanması adımlarında geçerli olmuştur ki bunlar bağlamla ilgili matematikle en güçlü bağlantıya sahip adımlardır. Bu deneysel çalışmada matematiksel modelleme yetkinlikleri ile modelleme örneklerine ve

bağlamdan bağımsız matematiğe yönelik tutumlar arasında bir bağlantı olduğuna işaret edilmektedir. Tipik tepki kalıpları gözlemlendiğini ifade edilerek verilerin modelleme örneklerine veya matematiğe yönelik olumlu bir tutum ile ilgili performans arasında yakın bir bağlantı olduğu belirtilmiş ve dört kategorinin ayırt edilebilir olduğu ifade edilmiştir. Bu dört kategori ve ilişkileri Şekil 2’ de verilmiştir.

Şekil 2. Modelleyici tipleri

Bu modelleyici tiplerini Maass (2006) şu şekilde açıklamaktadır:

Yansıtıcı modelleyiciler hem matematiğin kendisine hem de matematiksel modelleme örneklerine karşı olumlu tutumlara sahiptir. Matematik derslerine uygun bir performans gösterdikleri gibi matematiksel modelleme konusunda da eksikliklerine pek rastlanmaz.

Matematiğe uzak modelleyiciler gerçek dünya problemini bağlamında ele alarak çözmeyi tercih etmektedir. Buna karşılık, matematiğe karşı olumsuz tutumlar sergilerler ve matematik derslerinde düşük performans gösterirler. Bu öğrenciler matematiksel modelleme örnekleri konusunda çok heveslidir. Güvenli bölgeleri gerçek yaşam dünyasıdır. Problemleri yapılandırma ve analiz etme konusundaki yetkinliklerinin yardımıyla gerçek modeli oluşturabilir ve çözümü oldukça iyi bir şekilde doğrulayabilirler; yani matematiksel modelleme sürecinin gerçek dünya evreninde başarılılardır. Ancak sürecin matematiksel dünya kısmını oluşturan matematiksel modelin oluşturulması, matematiksel çözümün bulunması ve karmaşık çözümlerin yorumlanmasında beceri eksiklikleri görülmektedir.

İlgisiz modelleyiciler ne gerçek dünya probleminin bağlamıyla ne de matematiğin kendisiyle ilgilidirler. Matematik dersi yeterliliklerde eksiklikler vardır. Modelleme görevleriyle uğraşırken de matematiksel modelleme sürecinin her bölümünde sorunlar yaşamaktadırlar.

Gerçeklikten uzak modelleyiciler ise bağlamdan bağımsız matematiğe ilişkin olumlu bir tutuma sahiptir. Modelleme örneklerini reddederler ve gerçek dünya probleminin bağlamlarıyla ilgilenmezler. Güvenli bölgeleri matematiksel yaşam dünyasıdır. Belli bir bağlamda verilen problem durumundaki matematikle bağlantılı problemleri çözmeye yeterlik eksikliğine yol açan duygusal bir bariyer kurarak gerçek modelin oluşturulmasında, doğrulanmasında ve kısmen de yorumlanmasında sorunlar yaşamaktadırlar. Bu modelleyiciler matematiksel modelleme sürecinin gerçek yaşam evreninde yetersiz ve buradaki olaylara veya olgulara ilgisizken matematik dünyası kısmında başarılıdırlar.

Bu çalışma, matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme süreçlerindeki modelleyici tiplerini belirleyerek bu tiplerin eğitim süreçlerine katkısını araştırmaktadır. Çalışma, özellikle Maass (2006) tarafından tanımlanan modelleyici tiplerini hem teorik hem de uygulamalı bir bağlamda değerlendirerek literatüre yenilikçi bir perspektif sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme etkinliklerindeki yaklaşımlarını ve modelleyici tiplerini incelemektir. Araştırmada ayrıca, öğretmen adaylarının modelleyici tipleri ile matematiksel modelleme süreçlerindeki çözüm performansları arasındaki ilişki de değerlendirilmektedir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme etkinliklerindeki matematiksel modelleyici tipleri nelerdir?

2. Matematik öğretmen adaylarının modelleme etkinlikleri çözümleri ile modelleyici tipleri arasındaki ilişki nasıldır?

2. YÖNTEM

Bu araştırma, matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme süreçlerindeki yaklaşımlarını ve modelleyici tiplerini incelemeyi amaçlayan bir nitel durum çalışmasıdır. Nitel durum çalışmaları, belirli bir bağlamda bireylerin deneyimlerini ve süreçlerini derinlemesine anlamayı hedefler (Yıldırım & Şimşek, 1999). Araştırmada, matematik öğretmen adaylarının modelleyici tiplerinin belirlenmesi ve bu tiplerin modelleme çözümleriyle ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.

2.1. Çalışma Grubu

Araştırma grubu, Marmara Bölgesi'nde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve matematiksel modelleme dersine katılan 49 matematik öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Bu yöntem, belirli bir konuda derinlemesine bilgi sağlayabilecek bireyleri seçme olanağı tanır (Patton, 2002). Araştırma grubunun seçiminde, katılımcıların matematiksel modelleme deneyimlerine sahip olması önceliklendirilmiştir.

2.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verileri iki temel araçla toplanmıştır:

1. Modelleyici Tipleri Formu: Maass (2006) tarafından geliştirilen modelleyici tipleri sınıflandırmasına dayalı bir öz-değerlendirme formu kullanılmıştır. Bu form, katılımcıların matematiksel modelleme süreçlerindeki yaklaşımlarını ve kendilerini hangi modelleyici tipe ait gördüklerini ifade etmelerini sağlamıştır.

2. Matematiksel Modelleme Problemleri: Katılımcılara, Niss ve Blum (2020) tarafından önerilen "Uwe Seeler'in Ayağı" problemi ile Arı (2023) tarafından geliştirilen "Türk Çadırları" problemi sunulmuştur. Bu problemler, katılımcıların matematiksel modelleme süreçlerindeki performanslarını değerlendirmek amacıyla seçilmiştir.

Şekil 3. Veri toplama aracı olarak kullanılan problemler

2.3. Veri Toplama Süreci

Araştırmanın ilk aşamasında, katılımcılara modelleyici tipleri formu sunulmuş, kendilerini hangi modelleyici tipe ait gördüklerini belirtmeleri istenmiştir. Daha sonra, katılımcılar iki matematiksel modelleme problemine yönelik çözüm süreçlerini yazılı olarak gerçekleştirmişlerdir. Bu süreçler, alan uzmanı iki akademisyen tarafından analiz edilmiştir. Uzmanlar arasındaki değerlendirme uyumu, Miles ve Huberman'ın (1994) önerdiği "Güvenirlilik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)" formülü ile hesaplanmış ve %88 olarak bulunmuştur.

2.4. Veri Analizi

Katılımcıların modelleme çözümleri, Stillman ve diğerleri (2007) matematiksel modelleme süreci basamaklarına göre değerlendirilmiştir. Bu basamaklar şunlardır:

- Gerçek yaşam durumunun ifade edilmesi
- Gerçek yaşam modeli oluşturma
- Matematiksel modeli kurma
- Matematiksel çözüm süreci
- Matematiksel sonuçlara ulaşma
- Gerçek yaşam durumuna dönüş

Her bir basamak, yeterli (2 puan), kabul edilebilir (1 puan) ve eksik (0 puan) olarak puanlanmıştır.

Tablo 1: Stillman ve diğerleri (2007)' nin Matematiksel Modelleme Mürci Değerlendirme Basamakları

Kriterler	2 (yeterli)	1 (kabul edilebilir)	0 (eksik)
Gerçek yaşam durumunun ifade edilmesi			
Gerçek yaşam modeli kurma			
Matematiksel modeli kurma			
Matematiksel çözüm süreci			
Matematiksel sonuca ulaşma			
Gerçek yaşam durumuna ulaşma			

Tablo 1 kullanılarak yapılan puanlamada; 10-12 puan aralığı yansıtıcı modelleyici tipi, 6-9 puan aralığı matematikten uzak veya gerçeklikten uzak modelleyici tipi ve 0-5 puan aralığı ise ilgisiz modelleyici tipi olarak kategorize edilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırmanın birinci problemi olan matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleyici tiplerine ait bulgular Tablo 2' deki gibidir:

Tablo 2: Modelleyici Tipleri

Modelleyici tipleri	Frekans	Yüzde (%)	Öğrenci kodu
Yansıtıcı modelleyiciler	28	57,2	Ö 1, Ö 3, Ö 4, Ö 5, Ö 6, Ö 7, Ö 8, Ö 16, Ö 17, Ö 18, Ö 19, Ö 20, Ö 21, Ö 23, Ö 30, Ö 32, Ö 34, Ö 35, Ö 38, Ö 39, Ö 40, Ö 41, Ö 42, Ö 44, Ö 45, Ö 46, Ö 48, Ö 49
Matematiğe uzak modelleyiciler	8	16,3	Ö 15, Ö 22, Ö 24, Ö 28, Ö 31, Ö 33, Ö 36, Ö 37
İlgisiz modelleyiciler	3	6,1	Ö 2, Ö 14, Ö 47
Gerçeklikten uzak modelleyiciler	10	20,4	Ö 9, Ö 10, Ö 11, Ö 12, Ö 13, Ö 25, Ö 26, Ö 27, Ö 29, Ö 43
Toplam	49	100	49

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların %57,2'sinin yansıtıcı modelleyici tipiyle, %16,3'ünün matematiğe uzak modelleyici tipiyle, %20,4'ünün gerçeklikten uzak modelleyici tipiyle ve %6,1'inin ilgisiz modelleyici tipiyle ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu bulgu, katılımcıların çoğunluğunun matematiğe ve matematiksel modellemeye yönelik olumlu bir tutum sergilediğini göstermektedir. Aşağıda modelleyici tiplerine uygun çözümlere yer verilmiştir.

Şekil 4. Yansıtıcı modelleyici tipi örneği

Şekil 5. Matematik uzak modelleyici tipi örneği

Şekil 6. İlgisiz modelleyici tipi örneği

Şekil 7. Gerçeklikten uzak modelleyici tipi örneği

Araştırmanın ikinci problemi olan matematik öğretmen adaylarının modelleyici tipleri ile modelleme problemlerinin çözümleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılan iki matematiksel modelleme probleminin değerlendirilmesine ait bulgular aşağıdaki gibidir:

3.1. Modelleyici Tipleri ile Problem Çözüm Performansları Arasındaki İlişki

Katılımcıların matematiksel modelleme problemleri üzerindeki çözüm süreçleri, Stillman ve diğerleri (2007) matematiksel modelleme süreci basamaklarına göre değerlendirilmiştir. Her iki problemde elde edilen bulgular aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

3.1.1. Uwe Sealer'ın Ayağı Problemi

Matematik öğretmenlerinin öz-değerlendirmelerinin ve araştırmacılar tarafından Uwe Sealer'ın Ayağı probleminin çözümüne yönelik değerlendirilmelerin analizi Tablo3' te verilmiştir.

Tablo 3: Uwe Sealer' ın Ayağı Problemine Ait Değerlendirme

Öğrenci kodu	Öğrenci değerlendirmesi	D 1	D 2	Değerlendirme sonucu
Ö 1	Yansıtıcı modelleyiciler	10	11	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 2	İlgisiz modelleyiciler	5	5	İlgisiz modelleyiciler
Ö 3	Yansıtıcı modelleyiciler	11	10	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 4	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 5	Yansıtıcı modelleyiciler	11	10	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 6	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 7	Yansıtıcı modelleyiciler	10	11	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 8	Yansıtıcı modelleyiciler	7	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	6	7	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 10	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	7	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 11	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 12	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	5	5	İlgisiz modelleyiciler*
Ö 13	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	8	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 14	İlgisiz modelleyiciler	4	5	İlgisiz modelleyiciler
Ö 15	Matematiğe uzak modelleyiciler	7	6	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 16	Yansıtıcı modelleyiciler	9	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 17	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 18	Yansıtıcı modelleyiciler	9	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 19	Yansıtıcı modelleyiciler	10	11	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 20	Yansıtıcı modelleyiciler	9	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 21	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 22	Matematiğe uzak modelleyiciler	6	7	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 23	Yansıtıcı modelleyiciler	9	10	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 24	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 25	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 26	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 27	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	8	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 28	Matematiğe uzak modelleyiciler	8	7	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 29	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	6	6	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 30	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 31	Matematiğe uzak modelleyiciler	8	8	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 32	Yansıtıcı modelleyiciler	9	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 33	Matematiğe uzak modelleyiciler	7	7	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 34	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 35	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 36	Matematiğe uzak modelleyiciler	7	7	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 37	Matematiğe uzak modelleyiciler	7	8	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 38	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 39	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 40	Yansıtıcı modelleyiciler	10	10	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 41	Yansıtıcı modelleyiciler	10	9	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 42	Yansıtıcı modelleyiciler	7	8	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 43	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	8	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 44	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 45	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 46	Yansıtıcı modelleyiciler	10	10	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 47	İlgisiz modelleyiciler	5	7	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 48	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 49	Yansıtıcı modelleyiciler	10	10	Yansıtıcı modelleyiciler

Not. * değerlendirmeler arasındaki farklılıklar

Bu problem üzerindeki değerlendirmeler sonucunda, katılımcıların kendilerini belirttiği modelleyici tipleri ile uzman değerlendirmeleri arasındaki uyum %59 olarak bulunmuştur. Bazı katılımcılar, özellikle kendilerini "yansıtıcı modelleyici" olarak tanımlamalarına rağmen gerçek çözüm süreçlerinde bu özellikleri sergileyememiştir.

3.1.2. Türk Çadırları Problemi

Türk Çadırları problemine yönelik olarak matematik öğretmenlerinin öz-değerlendirmelerinin ve araştırmacılar tarafından probleminin çözümüne yönelik değerlendirilmelerin analizi Tablo4' te verilmiştir.

Tablo 4. Türk Çadırı Problemine Ait Değerlendirme

Öğrenci kodu	Öğrenci değerlendirmesi	D1	D 2	Değerlendirme sonucu
Ö 1	Yansıtıcı modelleyiciler	11	11	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 2	İlgisiz modelleyiciler	4	5	İlgisiz modelleyiciler
Ö 3	Yansıtıcı modelleyiciler	11	10	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 4	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 5	Yansıtıcı modelleyiciler	11	11	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 6	Yansıtıcı modelleyiciler	9	11	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 7	Yansıtıcı modelleyiciler	10	11	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 8	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	6	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 10	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 11	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	7	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 12	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	6	7	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 13	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 14	İlgisiz modelleyiciler	5	6	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 15	Matematiğe uzak modelleyiciler	7	7	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 16	Yansıtıcı modelleyiciler	9	10	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 17	Yansıtıcı modelleyiciler	10	10	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 18	Yansıtıcı modelleyiciler	9	9	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 19	Yansıtıcı modelleyiciler	10	11	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 20	Yansıtıcı modelleyiciler	9	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 21	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 22	Matematiğe uzak modelleyiciler	7	7	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 23	Yansıtıcı modelleyiciler	9	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 24	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	7	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 25	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	8	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 26	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 27	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	7	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 28	Matematiğe uzak modelleyiciler	8	7	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 29	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	5	5	İlgisiz Modelleyiciler*
Ö 30	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 31	Matematiğe uzak modelleyiciler	7	8	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 32	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 33	Matematiğe uzak modelleyiciler	7	8	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 34	Yansıtıcı modelleyiciler	9	11	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 35	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 36	Matematiğe uzak modelleyiciler	7	7	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 37	Matematiğe uzak modelleyiciler	7	8	Matematiğe uzak modelleyiciler
Ö 38	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 39	Yansıtıcı modelleyiciler	10	10	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 40	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 41	Yansıtıcı modelleyiciler	9	8	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 42	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 43	Gerçeklikten uzak modelleyiciler	8	7	Gerçeklikten uzak modelleyiciler
Ö 44	Yansıtıcı modelleyiciler	9	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 45	Yansıtıcı modelleyiciler	8	8	Matematiğe uzak modelleyiciler*
Ö 46	Yansıtıcı modelleyiciler	10	10	Yansıtıcı modelleyiciler
Ö 47	İlgisiz modelleyiciler	5	6	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 48	Yansıtıcı modelleyiciler	8	9	Gerçeklikten uzak modelleyiciler*
Ö 49	Yansıtıcı modelleyiciler	10	11	Yansıtıcı modelleyiciler

Bu problemde, katılımcıların öz-değerlendirmeleri ile uzman görüşleri arasındaki uyum %63 olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde, kendini yansıtıcı modelleyici olarak tanımlayan bazı katılımcıların, uzman değerlendirmelerinde farklı modelleyici tipleriyle eşleştiği görülmüştür. Her iki problemde, yansıtıcı modelleyici tipine sahip olan katılımcılar en yüksek performansı sergilemiştir. Matematiğe uzak veya gerçeklikten uzak modelleyici olarak sınıflandırılan katılımcılar, özellikle matematiksel model oluşturma ve çözümlenme süreçlerinde düşük puanlar almıştır. İlgisiz modelleyiciler ise tüm basamaklarda en düşük performansı sergilemiştir. Bununla birlikte, öz-değerlendirme ile uzman değerlendirmeleri arasındaki uyumsuzluklar, katılımcıların kendilerine yönelik algılarının, gerçek performanslarıyla örtüşmeyebileceğini göstermektedir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme süreçlerindeki modelleyici tipleri ve çözüm performansları arasındaki ilişki incelenmiştir. Ait olduklarını düşündükleri modelleyici tipinin özelliklerini gerçekten sağlayıp sağlayamadıklarının kontrolü ve geçerliliği ise öğretmen adaylarının çözdükleri iki matematiksel modelleme probleminin araştırmacılar tarafından değerlendirilmesiyle doğrulanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları sonucunda matematik öğretmen adaylarının çoğunluğunun belirttikleri matematiksel modelleyici tiplerinin özelliklerini gösterdikleri söylenebilir. Bunun ölçülmesi ise matematik tutum ve matematiksel modelleme tutum ölçeğinin bir arada kullanıldığı araştırmalarla gerçekleştirilebilir.

Bulgular, katılımcıların çoğunluğunun yansıtıcı modelleyici tipinde olduğunu ve bu bireylerin matematiksel modelleme süreçlerinde daha yüksek performans sergilediğini göstermiştir. Bu durum, yansıtıcı modelleyicilerin hem matematiksel bilgiye hem de matematiksel modelleme sürecine yönelik olumlu tutumlara sahip olmalarıyla açıklanabilir (Maass, 2006). Bu çalışmada ilgili örneklem grubuna birkaç matematiksel modelleme problemi çözmelerinin ardından modelleyici tiplerini sözel olarak ifade etmeleri istenmiştir. Dolayısıyla matematiğe ve matematiksel modellemeye yönelik tutumlarının yüksek oluşunun nedeninin matematik öğretmen adaylarına bol miktarda matematiksel modelleme etkinliğinin uygulanması olduğu söylenebilir. Kısaca öğrenenlere ne kadar fazla sayıda matematiksel modelleme problemi çözdürülürse matematiğe ve onu modellemeye yönelik tutumlarının o derece artacağı düşünülmektedir. Matematiksel modelleme etkinliklerin günlük hayatta bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğunun bilinmesi ve pratikteki uygulanabilirliğinin görülmesi kuşkusuz matematiğe yönelik ilgi ve sevgiyi arttıracaktır. Öğrencilerin matematik dersindeki başarısızlıklarını matematiğin soyut yapısına bağladıkları düşünüldüğünde matematiksel modelleme etkinlikleri ile bu ön yargıyı kırmak mümkün hale gelecektir (Dost, 2019).

Bunun yanı sıra bazı matematik öğretmen adayları kendilerini gerçek dünya problemlerini çözmeye yakın yani matematikten uzak modelleyiciler olarak görürken, bunlara yakın orandaki diğer grup ise gerçek dünya bağlamında olmayan soyut matematiksel problemleri çözmeye yakın yani gerçeklikten uzak modelleyiciler olarak algılamışlardır. Burada ilk grupta yer alan matematik öğretmen adayları matematiğe yönelik tutumları zayıf olduğundan kendilerinin bu modelleyici tipinde yer aldığını düşünmüşlerdir. Bunu ortadan kaldırmak adına öğretmen adaylarına matematiğin soyut ve soğuk olmadığına yönelik uygulamalar gerçekleştirilebilir. Diğer gruptaki matematiksel modelleme yönelik tutumlarının düşük olduğunu düşünen öğretmen adaylarıyla da matematiğin gerçek yaşamın bir yansıması olduğunu göstermeye yönelik uygulamalar gerçekleştirilebilir. Durant ve Jacobs (2017) matematiksel modelleme etkinliklerinin matematik öğretmen adaylarının tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Matematiksel modelleme etkinliklerinin derse karşı tutumlarının araştırıldığı çalışmalarda derse yönelik motivasyon ve tutumda artış olduğu, öğrencilerin matematiksel modelleme etkinlikleriyle ders işlemenin matematiği daha çok sevmelerini sağladığı bu sebeple konuları iyi öğrendiklerini ifade ettikleri görülmektedir. Ludwig ve Xu (2010) modelleme yeterlikleri esas alınarak öğrencilerin yeterlikleri belirlenmiş ve araştırmanın sonunda öğrencilerin matematik dersine olan tutumlarının olumlu yönde değiştiği ve matematiği daha iyi anlamlandırdıkları görülmüştür.

Matematiğe yönelik tutum ile matematiksel modellemeye yönelik tutum arasında karmaşık ve çok yönlü bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Kişilerin gerçek hayat durumlarını matematikle nasıl ilişkilendikleri, matematiğin yaşama yansıması konusundaki bilgileri, deneyimleri ve amaçları gibi faktörler bu tutumları etkileyebilir. Öğrenme, uygulama ve deneyim yoluyla bu tutumları olumlu yönde geliştirmek mümkün olabilir. Bir kişinin matematik hakkındaki genel tutumu, matematiksel modellemeye olan yaklaşımını etkileyebilir. Eğer bir kişi matematikten hoşlanıyorsa, matematiksel modellemeye daha olumlu bir şekilde yaklaşabilirken matematiğe karşı olumsuz bir tutum, matematiksel modellemeyi daha zor veya istenmeyen bir şey olarak algılamalarına neden olabilir.

Matematiğe uzak ve gerçeklikten uzak modelleyiciler, modelleme süreçlerinde belirli aşamalarda zorluk yaşamış ve özellikle matematiksel model oluşturma ya da gerçek dünya durumlarına dönüş aşamalarında düşük performans göstermiştir. Bu bulgu, matematiğe yönelik olumsuz tutumların veya bağlamla sınırlı çalışma alışkanlıklarının, modelleme performansını olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir (Blum ve Ferri, 2009; Ludwig ve Xu, 2010). Özellikle ilgisiz modelleyicilerin süreç boyunca düşük performans sergilemesi, bu bireylerin matematiksel kavramları hem soyut hem de bağlamsal düzeyde ilişkilendirmekte zorlandıklarını ortaya koymaktadır.

Öz-değerlendirme ile uzman görüşleri arasındaki uyumsuzluk, katılımcıların matematiksel modelleme becerilerine yönelik öz farkındalıklarının sınırlı olabileceğini göstermektedir. Bu sonuç, eğitim programlarında öz değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi için özel çaba harcanması gerektiğine işaret etmektedir (Durant ve Jacobs, 2017).

Araştırmanın sonuçları, matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematiksel modellemeye yönelik tutumlarının geliştirilmesi için daha fazla matematiksel modelleme etkinliği yapılmasının önemini ortaya koymaktadır. Matematiksel modelleme, yalnızca matematiksel kavramların öğretiminde değil, aynı zamanda öğrencilerin matematiği günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerinin geliştirilmesinde de etkili bir araçtır.

Araştırma, matematiksel modelleme etkinliklerinin öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini geliştirmede önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Özellikle yansıtıcı modelleyicilerin güçlü performansları, bu tür etkinliklerin eğitimin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra, matematiğe uzak ve gerçeklikten uzak modelleyicilerin, matematiksel bağlam ve gerçek dünya bağlamını birleştirme konusunda desteklenmesi gerektiği görülmüştür. Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme becerilerini geliştirmek için lisans programlarına daha fazla uygulamalı gerçek dünya problemlerini çözmeye yönelik çalışmaları içeren modelleme etkinlikleri dahil edilebilir. Bu çalışma, bir üniversitedeki matematik öğretmen adaylarıyla sınırlıdır. Gelecekte farklı coğrafi bölgelerde ve farklı yaş gruplarında benzer çalışmalar yapılarak, bulguların genellenebilirliği araştırılabilir.

KAYNAKÇA

- Aktaş, S. (2019). *Model oluşturma etkinlikleri ile ondalık gösterim öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi.* (Tez No. 576576) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Arı, A. A. (2022). Türk Kültüründen Etnomodelleme Yansımaları. *Kesit Akademi*, 8(33), 200-223.
- Aydoğdu, M. ve Tutak, T. (2018). Matematiksel modelleme etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve tutumlarına etkisi. *Middle East Journal of Education (MEJE)*, 4(1), 43-49.
- Bakırcıoğlu, R. (2014). *Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü.* Nostalji.
- Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Derya Kitabevi.
- Blum, W. (1993). *Mathematical modelling in mathematics education and instruction.* T. Breiteig, I. Huntley ve G. Kaiser-Messmer (Ed.), Teaching and learning mathematics in context içinde (pp. 3-14). New York: Ellis Horwood.
- Blum, W. (1996). *Anwendungsbezüge im Mathematikunterricht – Trends und Perspektiven.* G. Kadunz ve diğerleri. (Ed.), Trends und Perspektiven. Schriftenreihe Didaktik Der Mathematik, 23. Vienna: Hölder-Pichler-Tempsky, 15-38.
- Blum, W., & Ferri, R. B. (2009). Mathematical modelling: Can it be taught and learnt. *Journal of mathematical modelling and application*, 1(1), 45-58.
- Blum, W., & Leiss, D. (2007). *How do students and teachers deal with modeling problems?* In C. R. Haines, P. Galbraith, W. Blum, ve S. Khan (Eds.), Mathematical modeling (ICTMA-12): Education, Engineering and Economics (pp. 222-231). Chichester: Horwood Publishing.
- Blum, W., Galbraith, P., Henn, H. W., & Niss, M. (2006). Applications and modelling in mathematics education.
- Bukova Güzel E., & Uğurel I. (2010). Matematik öğretmen adaylarının analiz dersi akademik başarıları ile matematiksel modelleme yaklaşımları arasındaki ilişki. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*. 29 (1): 69-90.
- Cheng, A. K. (2001). Teaching mathematical modelling in Singapore school. *The Mathematics Educator*, 6(1), 63-75.
- Çelikkol, Ö. (2016). *7. Sınıf Öğrencilerine Cebirsel Sözel Problemlerde Matematiksel Modelleme Uygulaması: Bir Eylem Araştırması.* (Tez No. 431416) [Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Delikanlı, D. S. (2019). *Matematiksel modelleme etkinliklerinin ilkökul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarı düzeylerine, tutumlarına ve kalıcılığına etkisi.* (Tez No. 591948) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi- Adana]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Demir, B., Çelik, H. S., Arı, A. A., & Yılmaz, G. K. (2023). Matematiksel Modelleme Tutum Ölçeği'nin (MMTÖ) Türkçe Uyarlaması. *EKEV Akademi Dergisi*, (94), 52-65.
- Dışbudak, K. (2014). *Model oluşturma etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi.* (Tez No. 381587) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Doğan, F., & Gürbüz, R. (2018). *Matematiksel modellemeye disiplinler arası bakış: Bir STEM yaklaşımı.* Pegem Akademi

- Doruk, B. K., & Umay, A. (2011). Matematiđi gnlk yařama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. *Hacettepe niversitesi Eđitim Fakltesi Dergisi*, 41, 124-135.
- Dost, ř. (2019). *Matematik eđitiminde modelleme etkinlikleri*. Pegem akademi. Ankara.
- Durandt, R., & Jacobs, G. J. (2017). *Mathematical modelling strategies and attitudes of third year pre-service teachers*. G. A. Stillman, W. Blum ve G. Kaiser (Ed.), *Mathematical modelling and applications: Crossing and researchng boundaries in mathematics education* içinde (s. 243–254). New York: Springer.
- Fox, J. (2006). *A justification for mathematical modelling experiences in the preparatory classroom*. P. Grootenboer, R. Zevenbergen ve M. Chinnappan (Ed.), *Proceedings 29th annual conference of the mathematics education research group of Australasia 1* (s. 221-228) içinde. ePrints QUT.
- Gravemeijer, K. (2002). *Preamble: From models to modelling*. In K. Gravemeijer, R. Lesrer, B. Oers, and L. Verschaffel (Eds.), *Symbolizing, Modeling and Tool Use in Mathematics Education*. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic.
- Kaiser, G. (1995). *Realittsbezug im Mathematikunterricht – Ein berblick ber die aktuelle und historische Diskussion*. In Graumann, G. et al. (Eds.) *Materialien fr einen realittsbezogenen Mathematikunterricht*. (pp. 66 – 84) Bad Salzdetfurth: Franzbecker.
- Kaiser, G., & Schwarz, B. (2006). Mathematical modelling as bridge between school and university. *Zentralblatt fr Didaktik der Mathematik*, 38(2), 196-208. <https://doi.org/10.1007/BF02655889>
- Kal, F. M. (2013). *Matematiksel modelleme etkinliklerinin ilköđretim 6. sınıf đrencilerinin matematik problemi zme tutumlarına etkisi*. (Tez No, 335435) [Yksek lisans tezi, Kocaeli niversitesi, Kocaeli]. Yksekđretim Kurulu Bařkanlıđı Tez Merkezi.
- Ko, D. (2022). *Matematiksel modelleme eđitiminin sınıf đretmeni adaylarının problem zme becerisine ve matematiđe ynelik tutumuna etkisi*. (Manisa Celal Bayar niversitesi rneđi).(Tez No. 710140) [Yksek lisans tezi. Manisa Celal Bayar niversitesi- Manisa]. Yksekđretim Kurulu Bařkanlıđı Tez Merkezi.
- Kurt, . (2019). *Matematiksel modelleme problemlerinin beřinci sınıf đrencilerinin akademik bařarı, geometri z-yeterlik ve matematiđe ynelik tutumuna etkisinin incelenmesi*. (Tez No.557400) [Yksek lisans tezi, Fırat niversitesi-Elazıđ]. Yksekđretim Kurulu Bařkanlıđı Tez Merkezi.
- Ludwing, M., & Xu, B. (2010). A comparative study of Modelling competencies among chinese and german students. *Journal fr Mathematik-Didaktik*, 3 (1),77-97.
- Maař, K. (2006). What are modelling competencies? *Zentralblatt Fr Didactik Der Mathematic*, 38(2), 113-142.
- Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. (2nd Edition). California: SAGE Publications.
- Ministry of Education, Mathematics Syllabus Primary, Singapore, 2006.
- Niss, M., & Blum, W. (2020). *The learning and teaching of mathematical modelling*. Routledge.
- zdemir, A. (2021). *Matematiksel modelleme etkinliklerinin 7. sınıf đrencilerinin duyuřsal zelliklerine etkisi*. (Tez No. 701987) [Yksek lisans tezi, Kocaeli niversitesi -Kocaeli]. Yksekđretim Kurulu Bařkanlıđı Tez Merkezi.
- Schwarz, B., Wissmach, B., & Kaiser, G. (2008). “Last curves not quite correct”: Diagnostic compentences of future teachers with regard to modeling and graphical representations. *ZDM Mathematics Education*. 40, (5), 777-790.
- Sırmacı N. (2007). niversite đrencilerinin Matematiđe Karřı Kaygı ve Tutumlarının İncelenmesi: Erzurum rneklemi. *Eđitim ve Bilim*, 32(145), 53-70.
- Sokolowski, A. (2015). The effect of math modeling on student’s emerging understanding. *The IAFOR Journal of Education*, 3(2), 142-156. <https://doi.org/10.22492/ije.3.2.09>
- Stillman, G., Galbraith, P., Brown, J., & Edwards, I. (2007). *A framework for success in implementing mathematical modelling in the secondary classroom*. J. Watson ve K. Beswick (Ed.). *Mathematics: Essential research, essential practice* içinde (pp. 691-700). Australia: Merga.

- Şahal, M. (2022). *Geometri Öğrenme Alanında Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Tasarımı ve Uygulanabilirliğinin incelenmesi*. (Tez No.715267) [Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Şentürk B. (2010). *İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Genel Başarıları, Matematik Başarıları, Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Matematik Kaygıları Arasındaki İlişki*. (Tez No. 258064) [Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi -Afyon]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Ural, A. (2018). *Matematiksel modelleme eğitimi*. Anı Yayıncılık.
- Uysal, H. G. (2021). *Matematiksel modellemenin öğrencilerin başarısına, ders tutumuna ve matematiksel modelleme yeterliklerine etkisi: Bir meta-analiz çalışması*. (Tez No. 699350) [Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi- Mersin]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Ünlü, V. (2023). *Matematiksel Modelleme ile Öğretimin Matematik Başarısına ve Tutumuna Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması*. (Tez No. 803411) [Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi-Konya]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11 baskı: 1999-2018).
- Yiğit, B. (2022). *Kırsal kesimde öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerine yönelik matematiksel modelleme etkinliklerinin öğrencilerin problem çözme, motivasyon ve tutumlarına etkisi*. (Tez No. 754449) [Yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Van]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.